

Iris Ionelia **DIȚĂ**

doctorandă, Universitatea Pedagogică de Stat
Ion Creangă din Chișinău

Consilierea familiei în cazul copiilor cu dizabilități în vederea integrării

CZU 376.018 |

Rezumat: *Incluziunea eficientă presupune urmărirea unui parcurs de integrare a persoanelor cu dizabilități atât în școală, cât și în viața cotidiană. Articolul accentuează importanța privirii de către angajatori a persoanelor cu dizabilități nu numai ca potențiali angajați, dar și ca niște colegi egali și respectați.*

Cuvinte-cheie: *consiliere, CES, parteneriat, accesibilitate, adaptare, discriminare, dizabilitate.*

Abstract: *The idea of efficient inclusion consists of not only following a disabled person's path in education, but also following that same path through their professional life. The main objective of the article is to highlight the importance of the employer viewing a person with disabilities not only as a potential job candidate, but also as a respected and equal colleague.*

Keywords: *counseling, SEN, partnership, accessibility, adaptation, discrimination, disability.*

Tratamentul și grija față de persoanele cu dizabilități au apărut cu mult timp în urmă. Spre exemplu, în perioada Renașterii, fenomen revoluționar din punct de vedere științific, ideologic și artistic, petrecut aproximativ între anii 1300 și 1700, regina Elisabeta a ordonat guvernului să aibă grijă de cei nevoiași. Printre aceștia se numărau și persoanele cu dizabilități, care, în sfârșit, aveau o instituție unde să fie internate și asistate pe termen lung.

Încurajarea membrilor familiei pentru a deveni parteneri educativi se realizează prin consiliere și prin educație. Intervenția este de tip socioeducațional și constă în aplicarea unor măsuri ce sprijină familia și intervin în mecanismele ce favorizează relațiile intrafamiliale, precum și în educația în familie a copiilor cu nevoi speciale.

Astfel, apărută recent în domeniul profesiilor, consilierea educativă a familiei ocupă un loc deosebit printre tipurile de consiliere. Ea este orientată spre serviciile umane, motiv pentru care înțelesul termenului suportă încă modificări. Ședințele de consiliere pot include acțiuni desfășurate individual sau în grup și se axează pe dezvoltarea personală, sprijinirea în momente critice,

ajutor psihoterapeutic, precum și găsirea unor modalități de rezolvare a problemelor.

Consilierea îi oferă beneficiarului oportunitatea de a descoperi modalități de utilizare eficientă a resurselor, ce se pot modela în expresii ale unor dorințe la care se poate ajunge prin metode diverse, în funcție de intervenție. Menționăm că procedura consilierii nu are drept obiectiv "furnizarea" de decizii, ci ajutorarea indivizilor de a lua decizii individuale înțelepte. Ședințele de consiliere presupun un demers prin care un individ ajunge la un nivel ridicat al competenței individuale, care implică o schimbare continuă. Consilierea în domeniul educațional presupune o relație specială, creată între profesor și individul aflat în nevoie. Scopul urmărit este de a susține individul, acțiune ce se realizează cu mâna, sufletul și experiența cadrului didactic, completate de instrumente necesare în demersul educațional. Consilierea psihopedagogică în școală trebuie să fie, după P. Golu, criteriul a trei etape operaționale: diagnostic-constatarea, formativ-profilactică și terapeutic-recuperatorie, care cuprind cadrul conceptual, obiectivele consilierii,

sfera tulburărilor de comportament, criteriile de definire, cauzele tulburărilor de comportament, strategiile de intervenție, comportamentul perturbator/delincvent și cauzele acestuia, precum și modalități de intervenție.

Consilierea elevilor cu cerințe educative speciale (CES) – cadru conceptual. Asistența psihopedagogică a persoanelor cu nevoi speciale se constituie dintr-un ansamblu de măsuri de natură psihologică și pedagogică, în vederea depistării, diagnosticării, recuperării, educării, instruirii, profesionalizării, adaptării și integrării sociale a persoanelor care prezintă o serie de deficiențe de natură intelectuală, senzorială, fizică, psihică, comportamentală sau de limbaj.

Consilierea acestei categorii de copii se referă la asistența psihologică, care constă în cunoașterea particularităților specifice dezvoltării psihice a persoanei și a tuturor componentelor de personalitate, identificarea disfuncțiilor la nivel psihic, asigurarea unui cadru de securitate afectivă, în vederea menținerii echilibrului psihic și a dezvoltării armonioase a personalității, dar și identificarea modalităților de recuperare și de compensare a funcțiilor psihice afectate.

Asistența pedagogică constă în evidențierea problemelor specifice în educarea, instruirea și profesionalizarea persoanelor cu diferite tipuri de deficiențe, în asigurarea unui cadru optim de pregătire, astfel încât fiecare subiect supus educației și instruirii să asimileze un minimum de cunoștințe și deprinderi practice necesare integrării sociale. Ea își propune sprijinirea cadrelor didactice în elaborarea de trasee curriculare diferențiate și personalizate, care să vizeze această categorie specială de elevi.

Orientarea în carieră are o notă specifică atunci când se adresează persoanelor cu nevoi speciale, deoarece pentru ele consilierea în carieră presupune depistarea timpurie a stării de handicap, evaluarea globală a individului și înregistrarea tuturor datelor obținute, dar și identificarea naturii și severității handicapului, a cauzelor și consecințelor acestuia prin implementarea timpurie de programe de recuperare în plan biologic, educațional și de socializare, ținând cont de resursele existente.

Școlarizarea copilului într-o instituție adecvată stărilor sale, reevaluarea periodică a acestuia pentru a constata progresul și a-l orienta spre alte programe de educație și formare, dar și informarea membrilor familiei cu privire la natura și evoluția stării de handicap, a atitudinilor potrivite în aceste situații și interesarea lor în intervențiile recuperatorii programate și în sprijinirea încadrării profesionale reprezintă elemente de bază în consiliere, care se regăsesc în afirmațiile lui Mihai Jigău [9].

Obiectivele consilierii. Consilierea psihopedagogică a persoanelor cu nevoi speciale are ca scop dezvoltarea unui proces de sprijinire, de orientare, de instrumentare cu mijloacele și resursele de reacție adaptative. Asistența

psihopedagogică a acestei categorii de persoane este recuperativă și instrucțional-educativă. În literatura de specialitate se precizează că obiectivele consilierii persoanelor cu nevoi speciale sunt: prezentarea analitică, descriptivă, comparativă și etiologică a diferitelor categorii de persoane cu cerințe speciale; analiza sistemului de depistare, de recuperare, de adaptare și de integrare pentru categoriile de persoane aflate în dificultate; elaborarea unor strategii de intervenție pentru prevenirea și/sau ameliorarea consecințelor diferitelor tipuri de deficiențe sau a unor disfuncții la nivel familial, comunitar și social; identificarea particularităților specifice activității persoanelor cu cerințe speciale; elaborarea unui plan de profesionalizare în acord cu nevoile pieței forței de muncă; monitorizarea evoluției și a gradului de adaptare-integrare al persoanelor cu cerințe speciale în câmpul relațiilor sociale.

Consilierea familiei în cazul copiilor cu dizabilități/CES. Educația familială are în vedere construirea deprinderilor, a normelor, a valorilor vieții în cadrul familiei și îi vizează pe membrii acesteia, înglobând o arie mai vastă decât educația parentală. Cercetătorul Duming a definit *educația familială* drept un complex de activități sociale realizate de părinți în spațiul familial, care vizează copiii prin intermediul intervențiilor, în timp ce părinții beneficiază de formare parentală. Specificul familiei copilului cu dizabilități implică rolul părintelui de mediator între copil, a cărui adaptare la relațiile interpersonale este dificilă, și ceilalți, comunitatea aparținătoare, adică persoanele străine. De multe ori, această mijlocire se face cu mult subiectivism. Astfel, părinții supradimensionează reacțiile inadecvate venite din partea unei persoane străine; interpretează eronat gesturi neutre; îi formează copilului o percepție greșită despre cei din jur; insistă pe răutatea și ipocrizia persoanelor din anturaj, alimentându-i convingerea că deficiența sa nu este acceptată, că în jurul său există multă intoleranță; transformă starea de dizabilitate în handicap prin abordarea dificultăților sociale ca punct terminus; îl împiedică să înțeleagă și să accepte toate aspectele legate de propria dizabilitate tocmai pentru că ei înșiși nu au acceptat dizabilitatea copilului.

Rolul de consilier/mediator capătă atunci o importanță majoră, deoarece reacția părinților față de dizabilitatea copilului determină reacția copilului de acceptare/abordare a dizabilității sale. Reacțiile de supraprotecție, de acceptare, de negare sau de respingere grupează părinții în mai multe categorii: părinți echilibrați, părinți exagerați, părinți indiferenți, părinți autoritari (rigizi), părinți inconsecvenți. Părinții copiilor cu CES trec prin mai multe faze de suferință până la momentul acceptării situației: furie (îndreptată împotriva propriei persoane și a celorlalți), negociere (cu Dumnezeu sau alte puteri supreme și cu sine), depresie, tristețe și regret, teamă și nesiguranță, dar și acceptare, detașarea emoțională și încetarea luptei cu sinele, așa cum susține Elisabeth Kubler-Ross.

Familia este instituția care își asumă răspunderea față de membrii ei, iar societatea are rolul de a o susține. Scopul lucrului cu familia este de a-i extinde competențele prin implicarea conștientă în intervenție și acceptarea responsabilității. Încrederea stă la baza legăturii dintre familie și școală. O comunicare corespunzătoare asigură încrederea reciprocă, menționează A. Gherguț [7]. Parteneriatul presupune un schimb de informații, de bune practici, de experiențe. Pentru ca această comunicare să funcționeze, este nevoie de formarea/dezvoltarea unor bune deprinderi de ascultare activă. Cu scopul de a primi o susținere mai eficientă din partea școlii incluzive, membrii familiilor elevilor trebuie să respecte un minimum de cerințe: să furnizeze informații la zi asupra copilului lor privind pregătirea temelor, stilul și modul de învățare acasă, interesele acestuia și modul de reacționare în diverse situații, preocupările, preferințele/non-preferințele; să ia parte la fiecare demers școlar și să fie activi în procesul de promovare a diverselor practici de integrare educațională a copiilor cu CES la toate nivelurile vieții sociale. Se impun structuri comportamentale specifice, în vederea acceptării și încurajării integrării persoanelor cu nevoi speciale din comunitate. Familiile le vor oferi suport profesorilor în alegerea unor sisteme de strategii realiste cu privire la dezvoltarea și educarea copiilor, atât în școală, cât și în afara ei, prin furnizarea de informații importante care ajută la elaborarea și realizarea curriculumului individualizat pentru copil, se vor implica în luarea deciziilor vizând copilul și programele de abilitare/reabilitare continuă a acestuia. Foarte important este să accepte fără resentimente eventualele limitări pe care le presupun nivelul și dificultatea deficiențelor copilului, dar și să fie sinceri asociați unui dialog și deschiși fără rezerve pentru colaborare cu echipa specialiștilor, toți având sarcina de a face posibilă recuperarea copiilor. Familia urmează să mențină o relație apropiată cu restul părinților din grupul de ajutor, asigurându-se că experiențele personale pe care le-a avut alături de propriii copii în cadrul activităților desfășurate sunt împărtășite și, nu în ultimul rând, să fie conștientă de vastele avantaje pe care școala incluzivă le oferă copiilor cu CES, pentru a asigura faptul că aceștia vor frecventa cursurile. Școala incluzivă și toți profesorii au responsabilitatea de a crea un mediu accesibil familiilor, în care atât acestea, cât și copilul cu CES se vor putea integra, prin mobilizarea fiecărei familii în care se află copii cu cerințe educaționale speciale pentru a lua parte la programul educațional și terapeutic stabilit, prin respectarea drepturilor și doleanțelor familiilor de a opta pentru când, cum și cât pot să ia parte la activitățile terapeutice, respectiv continuarea acestora la domiciliu, dar și asigurarea că schimbul de informații despre copil are loc constant cu familia.

Un rol important îl are localizarea resurselor aferente programului educațional și recuperator-terapeutic destinat elevilor cu nevoi speciale, prin intermediul căruia părinților li se poate acorda suport, de rând cu înștiințarea familiei cu privire la activitățile sugerate de programul recuperator-terapeutic și personalizarea sa la solicitarea părinților, precum și informarea familiei cu referire la orice actualizare apărută în program, dar și primirea sugestiilor și a impresiilor familiei și utilizarea acestora în scopul îmbunătățirii programelor dedicate elevilor cu CES.

Parteneriatul are un rol deosebit în funcționarea școlii incluzive, deoarece în cadrul acestuia elevii sunt principalii beneficiari ai colaborării, prin care pot fi anticipate și prevenite anumite situații dificile. El contribuie la dezvoltarea abilităților educaționale și sociale ale părinților și ale altor actori comunitari și oferă servicii și suport familiilor, asigură facilitarea schimbului de idei între părți, dă naștere unor idei inovatoare și contribuie la soluționarea anumitor probleme. Tot parteneriatul facilitează legătura dintre copil și familie, dintre familie, personalul școlii și comunitate, prin oportunitatea de a participa activ la experiențele educaționale ale elevilor.

Un alt avantaj oferit de parteneriat este stabilirea consensului privind modul și nivelul de acordare a serviciilor de sprijin pentru elevi, prin sugerarea/recomandarea unor strategii/tehnologii educaționale adecvate, alegerea locului în care se desfășoară activitatea de sprijin (în sala de clasă, în sala-resursă/cabinete), stabilirea altor servicii disponibile în comunitate.

CONCLUZII

Educația incluzivă se poate sintetiza în următoarele cuvinte: *Toți împreună, acceptându-ne și sprijinindu-ne reciproc!* Studiul nostru a evidențiat faptul că nivelul de informare privind abordarea incluziunii este scăzut, la momentul actual respondenții având doar anumite informații teoretice. Educația incluzivă nu se poate dezvolta fără o viziune clară asupra valorilor umane și asupra a ceea ce se cere de la fiecare dintre cei responsabili de actual educațional.

Schimbarea este necesară în ceea ce privește atitudinile și practicile zilnice, abordarea pozitivă a fiecărui copil și sprijinirea fiecăruia. La fel de important este ca fiecare să-și identifice rolul, dar și să colaboreze și coopereze cu actorii implicați în activitățile comune.

Referitor la formarea în spiritul educației incluzive, de remarcat este faptul că respondenții au identificat nevoia de pregătire suplimentară, nu doar prin achiziția unor informații, ci și prin construirea unor atitudini adecvate integrării/incluziunii. Este necesară o legislație clară, coerentă și integrată, care

să promoveze efectiv integrarea/incluziunea la toate nivelurile de învățământ, o strategie națională, cu obiective și activități concentrate pe termen mediu și lung, care să pună principiul incluziunii la locul cuvenit în politicile educaționale. Descrierea unor practici, metode și procedee de lucru, însoțită de exemple concrete de reușită/bune practici, este extrem de utilă și importantă.

Valorificarea adecvată, implicarea și participarea părinților în actul educațional este, în mod clar, o prioritate. Autoritățile locale au înțeles necesitatea educației integrate/incluzive și acționează în acest sens. Studiul a evidențiat necesitatea și utilitatea unor resurse și a exemplelor de bune practici.

Fără colaborarea dintre consilier și actorii principali ai procesului de incluziune, evaluarea și orientarea școlară și profesională nu se pot realiza, chiar și în cele mai bune condiții. Voința, gândirea pozitivă, profesionalismul, precum și sprijinul necesar al autorităților și instituțiilor educaționale pot face ca demersurile consilierului să fie acceptate, susținute, implementate și dezvoltate în continuare.

RECOMANDĂRI

Se recomandă constituirea unui mecanism interinstituțional pentru informare și cooperare privind evaluarea/integrarea/incluziunea copiilor și a tinerilor cu nevoi speciale. Există anumite limite certe, discontinuități, precum și o rezistență la progresul integrării/incluziunii. Se impune o modificare esențială pe agenda de priorități a sistemului educațional din România, astfel încât educația incluzivă, precum și evaluarea timpurie să devină efectiv principii fundamentale ale politicilor și practicilor școlare.

Noile schimbări ale școlii românești vizează realizarea educației prin adaptare la schimbare, promovarea valorilor unei societăți deschise, egalizarea șanselor, practicarea tipurilor de învățare fundamentale: a învăța să știi, a învăța să faci, a învăța să trăiești împreună cu alții, a învăța să fii.

Abordarea integrată presupune apropierea școlii de viața reală, astfel încât copiii să poată veni la școală „cu tot cu lumea lor”. Accentul se pune pe formarea unor competențe, atitudini și valori transversale și transferabile, utile pentru dezvoltarea personală și socială a elevilor, în vederea atingerii normalizării.

Integrarea presupune activități de intervenție recuperatorie-integrativă (A.I.R.I.), care vizează asistența psihopedagogică specială complexă (cognitivă, de limbaj, psihomotorie și afectivo-motivațională), element definitoriu în progresul cunoașterii copilului, pentru parcurgerea cu succes a treptelor următoare de învățare, pentru învățarea permanentă. Putem spune că integrarea este dificilă pentru „regizorul adult”, dar fascinantă pentru curiozitatea copilului, pentru trebuința lui de a

înțelege mai bine, de a pătrunde într-o lume acaparată de diversitate și complexitate, care oferă hrana spirituală de care are nevoie. Stabilirea soluțiilor la dificultățile de învățare ale tuturor copiilor constituie câmpul pedagogiei incluzive. Problemele pe care le au copiii sunt un prilej de învățare pentru toți membrii societății. Strategiile incluzive sunt strategii eficiente de învățare. Ele urmăresc eficiența procesului de predare-învățare-evaluare, atât pentru elev, cât și pentru profesor.

În ceea ce privește limitele acestui studiu, menționăm numărul redus de participanți, tendința participanților de a oferi răspunsuri dezirabile, utilizarea unui singur instrument. Ne propunem ca, pe viitor, să extindem eșantionul și să aplicăm o metodologie de evaluare mai vastă, bazată pe instrumente standardizate. Totodată, o altă direcție viitoare de cercetare ar putea lua în calcul și analiza altor variabile, precum gradul de satisfacție profesională al cadrelor didactice.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Ainscow M., Tweedle D. A. Analiza deprinderilor de învățare timpurie. București: Vanemonde, 2001.
2. Alina C. Consilierea psihopedagogică. Exemple de bună practică. București: Pro Universitaria, 2016.
3. Alois G. Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale – strategii de educație integrată. Iași: Polirom, 2001.
4. Dragomirescu (Diță) I.-I. Lucrare de disertație. Universitatea Hyperion din București, 2020.
5. Dumitru Al. I. Consiliere psihologică. Bazele teoretice și sugestii practice. Iași: Polirom, 2008.
6. Georgescu M. Introducere în consiliere psihologică. București: Editura *Fundația România de Mâine*, 2007.
7. Gherguț A. Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Ed. a II-a. Iași: Polirom, 2006.
8. Holdevici I., Neacșu V. Sisteme de psihoterapie și consiliere psihologică. București: Kullsys, 2008.
9. Jigău M. (coord.) Consiliere și orientare – ghid metodologic. București: Consiliul Național pentru Curriculum, 2001.
10. Jinga I., Negreț I. Familia, acest miracol înșelător. București: EDP, 1999.
11. Nuta A., Mitrofan I. Consilierea psihologica. Cine, ce și cum? București: SPER, 2009.
12. Raport mondial privind dizabilitatea. București: Visual Promotion SRL, 2012.
13. Richard N.-J. Manual de consiliere. București: Trei, 2009.
14. <https://www.organizatia-suedeza.ro/noutati/122-consilierea-vocationala-pentru-tinerii-cu-dizabilitati>, <https://biblioteca.regiilive.ro/cursuri/psihopedagogie/testul-omuleului-46675.html>